

TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOYIY EMOTSIONAL TA'LIM METODIKALARINI JORIY ETISHDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Allamberganova M.X.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani, p.f.d., professor v.v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17162063>

Bugungi globallashuv davrida ta'lim jarayonlariga ijtimoiy emotsional ta'lim metodlari keng kirib kelmoqda va bu pedagogikada ahamiyatli hodisa hisoblanadi. Ta'lim jarayonida emotsional metodlardan foydalanish yoshlarimizning kelajak hayoti uchun zarur ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) - bu o'quvchilarda o'zini anglash, boshqalarni tushunish, ijobiy munosabatlarni rivojlantirish, mas'uliyatli qaror qabul qilish va emotsiyalarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir.

Ta'lim muassasalarida IET metodikalarini samarali joriy etishda zamonaviy dasturiy vositalar keng didaktik imkoniyatlarni ochib beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarda interfaol muhitda muloqot qilish, o'z his-tuyg'ularini ifoda etish hamda emotsional holatlarni boshqarish qobiliyatini shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

Yangi texnologiyalar, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar, raqamli algoritmlar asosida yaratilgan dasturlar va platformalarning o'quv jarayoniga kirib kelishi ta'limning shakli, uslubi, vositalari va mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqishga ehtiyoj tug'dirmoqda.

Bu jarayonda pedagogik dasturiy vositalar (PDV) - elektron darsliklar, simulyatorlar, intellektual repetitorlar, mobil ilovalar, AR/VR muhitlari, LMS modullari - o'quv faoliyatining ajralmas komponentiga aylanib bormoqda. Shunga qaramay, PDVni "texnik yechim" sifatida ko'rish yetarli emas; uning samaradorligi aniq didaktik maqsadlar, o'qitish strategiyalari va baholash tizimlari bilan uyg'unlashganida namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayoni uchun PDV yaratishda didaktik imkoniyatlarni tizimli asoslash va amaliy yo'l-yo'riqlar berishdir.

Bilimlarni egallash va o'quvchilarni har tomonlama kamol toptirish jarayonlari orasida uzluksiz aloqa o'rnatilishi lozim. Binobarin, bilimlar shaxsning har tomonlama rivojlanishi uchun ilmiy asos bo'lsa, shaxsning rivojlanish darajasi bilimlarni muvaffaqiyatli egallash uchun asos bo'ladi. Shu bois, pedagogik dasturiy vositalarida bilimlar tizimi o'quvchilarning rivojlanishini hisobga olgan holda oldinlab borishi, ularni ijodiy faoliyatga undashi lozim bo'ladi, u rivojlantiruvchi ta'lim tamoyilida o'z ifodasini topadi.

Bilimlarni mobillashtirish - olingan bilimlarni hayotdagi turli vaziyatlarda qo'llash imkoniyatini bildiradi. Bunda bilimlarning qanchalik darajada moslashuvchan va moslashganligi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mobillashtirish bilimlar muammolarini yechish, kreativ yondashuvlarni ishlab chiqish va yangiliklarni tez o'zlashtirishda yordam beradi.

Ta'lim jarayonining tarbiyaviy yo'nalganlik tamoyili ta'lim olish jarayonida o'quvchilarning emotsional intellektning muhimligi, bilimlarni puxta o'zlashtirishi hamda o'zaro munosabatlarda pozitivlik qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ta'lim va tarbiya birligi tamoyili o'quvchilar dunyoqarashini shakllantiradigan ilg'or g'oyalarni tavsiflash, tabiat va jamiyatda yuz berayotgan hodisalarning sababini aniqlash, ziddiyatlarni tahlil qilish, bilimlardagi mutloqlik va insoniylik fazilatlarini emotsional metodlar yordamida rivojlantirishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish ahamiyatlidir.

Ta'lim jarayoni o'quv faoliyatining asosiy samarali tashkil etilishi bilan ifodalanadi.

O'quv faoliyati - ta'lim jarayonining asosiy shakli bo'lib, nazariy bilimlarni olish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun ishlatiladi. Bu faoliyatda talabning mustaqil o'rganish va o'zlashtirish darajasini oshirishga katta ahamiyat beriladi. O'quv faoliyatining intensivligini oshirish uchun interaktiv dars usullari, muammoli ta'lim, case-study (vaziyatli tahlil) va amaliy seminarlar kiritiladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi, ularning faol va qiziqarli muloqoti muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda dars jarayonini zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida tashkillashtirish ta'lim beruvchi pedagogdan juda katta bilim va mas'uliyatni talab etadi. Ta'lim berish jarayonida ta'lim metod va vositalarini tanlash, ularni amalga oshirishda ta'limning didaktik maqsad va vazifalari, zaruriy sharoitlar, ta'lim beruvchining mahoratiga va ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga tayangan holda, oquv vositalarini tanlash kutilgan natijani berishi mumkin. Ayniqsa bugungi axborot texnologiyalari deganimizda, nafaqat texnik vositalar, multimedia tizimlari balki smart texnologiyalar va sunniy intellekt texnologiyalarini tushunamiz. Chunki, turmush tarzimizga aqlli texnologiyalar va sunniy intellektdan keng foydalanilmoqda.

Ta'lim jarayonida o'quv vositalari bilimlarni egallashning asosiy omillaridan hisoblanadi.

Ayniqsa uzluksiz ta'limning birinchi bug'unlari maktabgacha va boshlangich ta'lim jarayonida smart texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Chunki bugungi texnologiya asri bolalari smart telefon va planshetlardan foydalanish ko'nikmasiga ega. Shuningdek, bolalarni o'yinli texnologiyalar yordamida ta'lim olishga qiziqtirish zarur. Masalan biz tomonimizdan ishlab chiqilgan maktabga tayyorlash uchun o'rgatuvchi android tizimida "Maktabga qadam" dasturi yaratildi.

Dasturning bosh beti

Rasm chizish oynasi

Dastur oynasi 6 bolimdan iborat:

1. Alifbo
2. Matematika
3. Rasm chizish
4. Musiqqa

5. Mevalar, sabzovatlar

Bu bolimlarda bolalar maktabga tayyorgarlikning dastlabki ma'lumotlari bilan tanishadi. Bu tushunchalar ularning yoshiga mos o'yinli metod tarzida amalga oshiriladi. Yosh bolalar uchun smart telefonlarda bilimlarni etkazish ularning telefon va planshetlardan natijajali foydalanishga yonaltiradi.

Mevalar, sabzavotlarni ovozli organish

Sonlarni sanab organish

Yaratilgan o'quv kontentlari multimediali va ovozli effektlarga ega. O'quv resurslariga qo'yiladigan ergonomik talablarga javob beradi. Dastur interfeysi qo'lay va yo'naltiruvchi tugmalar bilan jixozlangan. Foydalanishda sodda va qo'lay.

Pedagogik dasturiy vositalar o'z-o'zidan samaradorlik kafolati emas; ularning didaktik qiymati maqsadlar, metodlar, baholash va foydalanuvchi tajribasi bilan uyg'unlik darajasiga bog'liq. Konstruktivistik yondashuv, multimedia tamoyillari va aniq baholash strategiyalari bilan boyitilgan PDV - **individualizatsiya, interaktivlik va analitika** orqali o'quv natijalarini sezilarli yaxshilashi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ta'lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini joriy etishda dasturiy vositalardan foydalanish o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan yondashuv ta'lim sifatini oshirish, shuningdek, o'quvchilarda sog'lom ijtimoiy-emotsional muhitni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Алламбергенова М.Х. Таълимда ижтимоий тармоқлар орқали электрон ресурслардан фойдаланиш. // Pedagogik mahorat. – Вухоро, 2024. – №3. – Б. 18-22.
2. Закирова Ф., У.Мухамедханов, Ш.Шарипов, Р.Г.Исянов, Ф.Эсонбобоев, С.Доттоев. Электрон ўқув-методик мажмуалар ва таълим ресурсларини яратиш методикаси. Методик қўлланма. – Т.: ОЎМТВ, 2010. – 57 б.
3. Холмуродов А. Бо'lajak o'qituvchilarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda interfaol metodlar. Qarshi: Nasaf, 2022. 134 bet